

Aplikasi Pendukung Sistem Informasi LP2B Berbasis GeoServer^{ab}

Studi Kasus di Kabupaten Batang

Fahmi Charish Mustofa^{1,3}, Sapta Nugraha²

^{1,2} Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

³ Program S-3 Ilmu Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi UGM

e-mail : fahmicmdw@gmail.com

Abstract

One of some functions of National Land Agency of Republic of Indonesia (BPN-RI) is the implementation of Information of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) , as referred to Presidential Regulation No.63 Year 2013 Section 3 (j) which is the implementation of UU No.4 of 2009 (LP2B Protect) and PP No.25 of 2012 (LP2B Informatin System) . Collaborate with local governments , BPN-RI or Land Office held a LP2B information system that can be accessed by community. The main issue is how to manage different framework from government agencies. Determining which basemaps should use or determining a coordinate system are some of issues regarding different framework. GeoServer is an open source software written in Java programming language that allows users to share and perform geospatial data processing . Publication of data done in a common format established spatial data using open standards . Geoserver designed friendly to diverse data formats and run by the project-based culture of communal participation. Utilizing GeoServer technology, this paper focuses on manage the differences of technical aspects of LP2B's information system development coordination . By utilizing GeoServer , LP2B's information system can be developed so the coordination become much easier.

Keywords: LP2B, GeoServer, participatory mapping, opensources web-GIS

^a Diterbitkan dalam Prosiding Seminar FIT ISI 2013 "Peran Geospasial dalam pengelolaan Sumber Daya secara berkelanjutan", Bab IV halaman 24-29, Penerbit STPN & Ikatan Surveyor Indonesia. ISBN: 9786027894099.

^b Dipresentasikan dalam FIT ISI 31 Oktober 2013 di STPN Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Dekade 1990-2000, 2000-2005 dan 2020-2025 penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan rata-rata 1,25 persen per tahun. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa jumlah penduduk terus bertambah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk meningkat pula kebutuhan pangannya. Hasil catatan menyatakan dari tahun 2003 hingga 2010 produksi padi terus mengalami peningkatan antara 0,1 hingga 5,5 persen (BPS, 2010). Angka ini dipandang tidak seimbang terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Fenomena pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketidakmerataan sebaran penduduk dan beban penyediaan pangan yang terfokus ke Jawa serta diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi di Jawa, memunculkan potensi krisis pangan bila tidak segera ditemukan antisipasinya.

Pemerintah Indonesia mengupayakan langkah antisipasi dengan menyusun Undang-undang No. 41 Tahun 2009 (UU 41/2009) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam penjabarannya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 (PP 25/2012) tentang Sistem Informasi LP2B (SI-LP2B) dengan definisi kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selaku lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan sebagaimana disebut dalam Perpres No.63 Tahun 2013, memiliki peran yang sangat penting dan fundamental dalam koordinasi pembangunan sistem informasi ini. Dalam cakupan wilayah kabupaten, kantor pertanahan, berkoordinasi dengan instansi terkait, semestinya menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi LP2B.

Sebagaimana disebut dalam Perpres No.63 Tahun 2013 Pasal 3(j), salah satu fungsi BPN-RI adalah melaksanakan pengelolaan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang merupakan pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No.25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPN-RI atau Kantor Pertanahan menyelenggarakan suatu sistem informasi LP2B yang bisa diakses oleh

masyarakat. Isu utama proses koordinasi tersebut adalah bidang kerja yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Perbedaan bidang kerja antara lain bisa terjadi dalam hal penggunaan peta dasar, penentuan sistem koordinat dan lain-lain.

GeoServer adalah software open source yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pakai dan melakukan pengolahan data geospasial. Publikasi datanya dibentuk dalam format umum data spasial menggunakan standar terbuka. Geoserver didesain ramah terhadap format data yang beragam dan dijalankan dalam kultur project berbasis partisipasi komunal.

Memanfaatkan teknologi GeoServer, paper ini fokus kepada mengatasi persoalan perbedaan aspek teknis dalam koordinasi pembangunan sistem informasi LP2B. Dengan memanfaatkan GeoServer, sistem informasi LP2B bisa dikembangkan dalam koordinasi yang lebih mudah dijalankan dan berbicara dalam bidang kerja yang seragam.

METODOLOGI

Wilayah Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di wilayah administrasi Kabupaten Batang dengan fokus di 4 (empat) kecamatan : Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Subah, Kecamatan Limpung dan Kecamatan Banyuputih. Pemilihan lokasi didasari pertimbangan variasi kondisi, dinamika sosial ekonomi dan keterbatasan alokasi waktu penelitian.

Alat Penelitian

1. 1 (satu) set PC sebagai server, dengan spesifikasi :
2. 1 (satu) set laptop, dengan spesifikasi :
3. Modem ADSL.
4. Wifi router
5. Sambungan internet dengan IP address statis.

Bahan

1. Data survei lahan baku sawah Kabupaten Batang tahun 2013.
2. Peta-peta tematik wilayah Kabupaten Batang (peta administrasi, peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta ketinggian).
3. Software OpenGeo Suite

Diagram Alir Pengelolaan Informasi LP2B

Berikut disajikan diagram alir Pengelolaan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menggunakan Geoserver :

Gambar 1. Diagram alir pengelolaan informasi LP2B

Diagram Alir Penetapan Kawasan LP2B

Penetapan kawasan bisa dilakukan dengan operasi GIS pada umumnya seperti : merger, overlay, intersect dan lain-lain. Namun yang perlu digarisbawahi perlu disusun terlebih dahulu peraturan berkaitan dengan SOP / prosedur baku penetapan rumusan / algoritma yang akan digunakan. Berikut disajikan bagannya.

Gambar 2. Diagram proses penetapan kawasan LP2B

Pelaksanaan Penelitian

Pertama, dilakukan korelasi luas peta tematik dengan peta administrasi sebagai acuan. Dimaksudkan agar didapat luasan yang seragam dan memungkinkan pengolahan lebih lanjut. Dari proses ini didapat peran strategis dan fundamental dari peta administrasi.

Kedua, instalasi dan setting perangkat lunak OpenGeoSuite, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Download master OpenGeo Suite dari situs <http://boundlessgeo.com/solutions/opengeo-suite/download/windows-download/> , registrasi untuk download diperlukan.
2. Ikuti langkah download sebagaimana perintah yang diberikan.

Gambar 3. Tampilan awal instalasi

3. Apabila telah selesai klik Finish maka akan terlihat seperti gambar berikut ini.

Gambar 4. Instalasi software

4. Username dan Password default Geoserver dari OpenGeo Suite adalah : User = admin, Password = geoserver

Gambar 5. Tampilan setting username/admin

5. Klik teks Preferences untuk melihat setting dari geoserver, terdiri dari Service Port (Primary Port Geoserver dan Port untuk Shutdown Geoserver) ,

Lokasi Direktori penyimpanan database Geoserver, dan setting port untuk PostGIS. Setting ini dapat dirubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya klik tombol **Start** untuk menjalankan service Geoserver.

Gambar 6. Tampilan setting preferensi

- Setelah Service Geoserver dijalankan, klik teks **Dashboard** Alamat default dari Geoserver adalah <http://localhost:8080/geoserver/web/>. Masukkan username dan password (default username adalah **admin** dan default password adalah **geoserver**), selanjutnya klik Login

Gambar 7. Dashboard GeoServer

- Geoserver siap digunakan. Menu Geoserver terdiri dari Menu Data (*Layer Preview, Import Data, Workspaces, Stores, Layers, Layers Groups, Styles dan WPS Processes*), Services (*WCS, WFS, WMS, WPS*), Setting (*Global, JAI, Coverage Access, Proxy*), Tile Caching (*Tiles Layers, Caching Defaults, Gridsets, Disk Quota*), Security (*Setting, Authentication, Password, Users-Groups-Roles, Data dan Services*) dan Status Monitor.

Ketiga, memasukkan data-data spasial ke dalam database OpenGeo Suite.

HASIL & PEMBAHASAN

Diagram Alir Koordinasi & Akses Sistem

Kantor Pertanahan (BPN) bersama dengan instansi terkait berkoordinasi dan menjadi simpul sistem informasi. Kontributor informasi adalah kolektor data lapangan yang memberikan informasi terkait lahan pertanian pangan. Berikut disajikan diagramnya.

Gambar 8. Diagram Alir Koordinasi & Akses Sistem

Lingkungan Uji Aplikasi

Lingkungan uji aplikasi dilaksanakan dalam kondisi : PC sebagai server database dan aplikasi, transmisi memanfaatkan jaringan internet, wifi router memancarkan sinyal, laptop sebagai pengguna menangkap dan menampilkan aplikasi. Tersaji dalam gambar 9.

Gambar 9. Lingkungan uji aplikasi

Tampilan Aplikasi Sistem Informasi LP2B

Berikut disajikan capture dari aplikasi yang berhasil dijalankan.

2. Aplikasi Sistem Informasi LP2B Berbasis GeoServer mampu melakukan proses-proses : editing, updating dan presenting untuk keperluan pemeliharaan data lebih lanjut.
3. Aplikasi Sistem Informasi LP2B Berbasis GeoServer membutuhkan kondisi sambungan internet yang stabil dan dalam beberapa kali ujicoba penggunaan secara bersama-sama oleh lebih dari dua pengguna mengakibatkan penurunan kinerja sistem cukup signifikan.
4. Mempertimbangkan segala kelebihan, kekurangan dan kondisi realita sumberdaya yang ada, maka Aplikasi berbasis GeoServer bisa dijadikan alternatif yang cukup handal dan efisien untuk membangun Sistem Informasi LP2B di daerah.

Saran :

1. Karena pentingnya peta administrasi sebagai peta dasar, maka validitasnya perlu diupayakan lebih baik lagi sehingga pemerintah daerah perlu membuat dan menetapkan peta batas wilayah administrasi yang lebih valid.
2. Ketersediaan sambungan internet dengan kecepatan yang lebih tinggi sangat dianjurkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk bantuan dan dukungan moril maupun materiil, antara lain :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.
2. Bapak Kepala Bidang SPP Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
3. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.
4. Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batang.
5. Staf Seksi Tematik Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk 2010,
(<http://www.bps.go.id>) akses tanggal 23 Oktober 2013
- GeoServer documentation, (<http://docs.geoserver.org>)
akses tanggal 23 Oktober 2013
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, UU

Nomor 41 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 149, TLN Tahun Nomor 5068.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, PP Nomor 25 tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 46, TLN Nomor 5283

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Perpres Nomor 63 Tahun 1963, LN Tahun Nomor 155.

Contact person :

1. Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo, S.Si.T., M.Eng
Mahasiswa Program S3 Ilmu Teknik Geomatika Fakultas Teknik UGM Yogyakarta
Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
HP. 081325134952
2. Sapta Nugraha, S.Si., M.Sc.
Staf Kanwil BPN Prov Jawa Tengah
HP. 085643100233